

Қўрғошин халькогениди кристалларининг зонавий тузилиши

Физика-математика фанлари бўйича фалсафа доктори, доцент:

Ваҳоб Рустамович Расулов

Фарғона давлат университети 3 - босқич талабаси:

Ҳомиджонов Дониёржон Қахрамонжон ўғли

Аннотатсия: Ушбу мақолада қўрғошин халькогенид кристалларида оптик ўтишларнинг танлаш қоидалари ва қўрғошин халькогенид кристалл зонавий структурасининг икки зонали модели ҳамда Икки зонали яқинлашишда ток ташувчилар эффе́ктив массаси келтирилган.

Калит сўзлар: Қўрғошин, кристал, модел, электрон, фазовий, импульс.

Қўрғошин халькогенидлари $NaCl$ (O_h^5 фазовий гуруҳга тегишли) тур куб симметрияли панжарали кристалланади ва улар тўғри зонали кристаллар туркумига киради, чунки ўтказувчанлик зонаси бош минимуми ҳамда валент зонасининг бош максимуми Бриллюэн зонасининг L нуқтасида жойлашган. Натижада эркин ток ташувчилар $\langle \pm 1, \pm 1, 1 \rangle$ йўналишлар бўйича жойлашган изоэнергетик соҳа - энергетик зоналарда тўпланади.

Маълумки, O_h^5 гуруҳда нотривиал трансляциялар мавжуд эмас. Шу сабабли тўлқин вектор симметриявий шакл алмаштиришлар гуруҳи (кейинчалик гуруҳ сўзи билан чегараланамиз) $G_L = T \times D_{3d}$ муносабатни қаноатлантиради, бу ерда T – трансляциялар гуруҳи, D_{3d} гуруҳ D_3 гуруҳдан фазовий инверсия марказининг мавжудлиги билан фарқ қилади, яъни $D_{3d} = D_3 \times \hat{i}$, $\hat{i}$ - фазовий инверсия оператори. Шу сабабли G_L гуруҳга тегишли ихтиёрий тасаввурнинг D^L матричасини

$$D_L(rt_{\vec{a}}) = e^{-ik\vec{a}} D(r), \quad (1.1)$$

кўринишда қайд қилиш мумкин, бу ерда $D(r) - D_{3d}$ нуқтавий гуруҳга тегишли қандайдир тасаввурнинг матрицаси. D_3 гуруҳда ўзаро боғланмаган учта келтирилмайдиган A_1, A_2 ва E тасаввурлар мавжудлигидан D_{3d} гуруҳда олтига келтирилмайдиган ноэквивалент $A_1^+, A_2^+, E^+, A_1^-, A_2^-, E^-$ тасаввурлар мавжуд бўлади, бу ерда юқориги $\pm$ индекс $\hat{i}$ - фазовий инверсия операторига нисбатан жуфт ва тоқлигини англатади. G_L гуруҳнинг келтирилмайдиган ноэквивалент тасаввурларини $L_1^+, L_2^+, L_3^+, L_1^-, L_2^-, L_3^-$ каби белгилаймиз (адабиётларда $L_1, L_2, L_3, L_1', L_2', L_3'$ белгилашлардан ҳам фойдаланилади).

Кўрғошин халькогенид кристалларида оптик ўтишларнинг танлаш қоидалари. Ҳисоблашларга кўра, қуйидаги муносабатлар ўринлидир $L_6^+ \times L_6^- = A_1^- + A_2^- + E^-$. Маълумки, импульс операторининг p_z ва (p_x, p_y) компоненталари мос ҳолда A_2^+ ва E^- тасаввурларга кўра шакл алмаштирилади. Шунинг учун зоналараро бир фотонли оптик ўтишлар импульс операторининг матрицавий элементлари билан ифодаланади, яъни бу матрицавий элементлар иккита чизиқли боғлиқ бўлмаган иккита доимийликлар билан тавсифланади. Агар ҳисоблашларда қуйидаги

$$\left(i\alpha Z^{(-)}, -i\beta Z^{(-)} \right), \left(i\beta \frac{X^{(-)} + iY^{(-)}}{\sqrt{2}}, i\alpha \frac{X^{(-)} - iY^{(-)}}{\sqrt{2}} \right), \left(\alpha S^{(+)}, \beta S^{(+)} \right) \quad (1.2)$$

базис функциялардан фойдаланилса ва қуйидаги интеграллар $\int d\vec{r} Z^{(-)} p_z S^{(+)}$, $\int d\vec{r} X^{(-)} p_x S^{(+)} = \int d\vec{r} Y^{(-)} p_y S^{(+)}$ нолдан фарқли эканига эътибор қаратилса, у ҳолда кўрғошин халькогениди кристалли учун импульс операторининг зоналараро матрицавий элементларини қуйидагича ифодалаш мумкин:

$$\langle L_6^-, S' | \vec{e} \vec{p} | L_6^+, S \rangle = P_{\parallel} \sigma_z e_z + P_{\perp} (\vec{\sigma}_{\perp} \vec{e}_{\perp}) \quad (1.3)$$

Кўрғошин халькогенид кристалл зонавий структурасининг икки зонали модели. Кўрғошин халькогенидларида бошқа зоналар ўтказувчанлик (L_6^-) ва валент зонаси (L_6^+)дан улар орасидаги масофага нисбатан узоқда жойлашганлиги сабабли

кўрғошин халькогенид кристалларининг зонавий тузилишини таҳлил қилишда икки зонали яқинлашиш яхши натижаларга олиб келади. Бундай ҳолда $\vec{k} \cdot \vec{p}$ –методига кўра L_6^+ ва L_6^- зоналарнинг ўзаро таъсири аниқ эътиборга олинса, у ҳолда адабиётларда тавсия этилган ҳисоблашлардан фойдаланиб Кейн моделида A_3B_5 ва A_2B_6 тетраэдр симметрияли кристаллар учун (1.3) ифода эътиборга олинса, у ҳолда икки зонали эффектив гамильтониан

$$\hat{H}^{(\vec{k})} = \frac{1}{2} E_g \hat{\beta} + \frac{\hbar}{m_0} \left[P_{\parallel} k_z \hat{\alpha}_z + P_{\perp} (\vec{k}_{\perp} \hat{\alpha}_{\perp}) \right] + \frac{\hbar^2 k^2}{2m_0} \hat{1} \quad (1.4)$$

бу ерда $\hat{1}$ - 4×4 ўлчамли бирлик матрица, $P_{\parallel}$ ва $P_{\perp} - (i\hbar \hat{V})$ ($\hat{V}$ -тезлик оператори) операторнинг зоналараро бўйлама ва кўндаланг матрицавий элементлари: $P = \sqrt{P_{\parallel}^2 + 2P_{\perp}^2}$. Бу моделда энергиянинг санок боши тақиқланган зона ярмида жойлашган деб ҳисобланади.

Икки зонали яқинлашишда ток ташувчилар эффектив массаси. $E_l(\vec{k})$ энергетик спектр ифодасини $k_z^2, k_{\perp}^2$ катталикларга нисбатан қаторга ёйиб ток ташувчиларнинг икки зонали яқинлашишда эффектив массалари учун қуйидаги муносабатларга эга бўламиз:

$$\frac{m_0}{m_{\parallel}^{(c)}} = 1 + \frac{P_{\parallel}^2}{m_0 E_g}, \quad \frac{m_0}{m_{\parallel}^{(v)}} = -1 + \frac{P_{\parallel}^2}{m_0 E_g}, \quad \frac{m_0}{m_{\perp}^{(c)}} = 1 + \frac{P_{\perp}^2}{m_0 E_g}, \quad \frac{m_0}{m_{\perp}^{(v)}} = -1 + \frac{P_{\perp}^2}{m_0 E_g}. \quad (1.5)$$

(1.5) ифодалардан $m_{\parallel}^{(c)}$ ва $m_{\parallel}^{(v)}$ ёки $m_{\perp}^{(c)}$ ва $m_{\perp}^{(v)}$ массаларнинг миқдоран яқин эканлигини аниқлаймиз ва ундан

$$\gamma = \left(m_0 / m_{\parallel}^{(c)} \right) - \left(m_0 / m_{\parallel}^{(v)} \right) = \left(m_0 / m_{\perp}^{(c)} \right) - \left(m_0 / m_{\perp}^{(v)} \right) = 2 \quad (1.6)$$

келиб чиқади. $\gamma = (P_{\parallel} / P_{\perp})^2$ нисбат учун (1.2) ифодадан қуйидаги ифодани оламиз:

$$\gamma = \frac{\left(m_0 / m_{\parallel}^{(c)} \right) + \left(m_0 / m_{\parallel}^{(v)} \right)}{\left(m_0 / m_{\perp}^{(c)} \right) + \left(m_0 / m_{\perp}^{(v)} \right)}. \quad (1.7)$$

γ катталик учун $\gamma(PbTe) = 0.1$, $\gamma(PbSe) = 0.6$, $\gamma(PbS) = 0.9$ қийматлар олинади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Rasulov, V. R., Rasulov, R. Y., Sultonov, R. R., & Akhmedov, B. B. (2020). Two-and Three-Photon Linear-Circular Dichroism in Cubic-Symmetry Semiconductors. *Semiconductors*, 54(11), 1381-1387.
2. Rasulov, R. Y., Rasulov, V. R., Mamadalieva, N. Z., & Sultanov, R. R. (2020). Subbarrier and Overbarrier Electron Transfer through Multilayer Semiconductor Structures. *Russian Physics Journal*, 63(4), 537-546.
3. Расулов, В. Р., Расулов, Р. Я., Султонов, Р. Р., & Ахмедов, Б. Б. (2020). Теоретическое исследование спин-зависимого размерного квантования в двухбарьерной полупроводниковой структуре. «Узбекский физический журнал», 22(1), 16-19.
4. Расулов, Р. Я., Расулов, В. Р., Эшболтаев, И., & Султонов, Р. Р. (2020). Двух-и трехфотонный линейно-циркулярный дихроизм в полупроводниках кубической симметрии. *ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ*, 63(11).
5. Daliev, K. S., Rasulov, V. R., & Akhmedov, B. (2019). To the theory of electron states in a semiconductor multi-layer structure. *Euroasian Journal of Semiconductors Science and Engineering*, 1(4), 1.
6. Расулов, Р. Я., Расулов, В. Р., & Эшболтаев, И. (2019). Ток увлечения фотонами в теллуре дырочной проводимости. *Известия высших учебных заведений. Физика*, 62(6), 144-150.
7. Rasulov, R. Y., Rasulov, V. R., & Éshboltaev, I. (2018). To the Theory of the Polarized Radiation Absorption in a Semiconductor (001) Quantum Well. *Russian Physics Journal*, 61(3), 463-468.
8. Расулов, Р. Я., Расулов, В. Р., Эшболтаев, И., & Мамадалиев, Н. С. (2018). Поглощение линейно поляризованного излучения в размерно квантованной яме. «Узбекский физический журнал», 20(3), 147-152.
9. Rasulov, V. R., & Rasulov, R. Y. (2016). On the surface photovoltaic effect in a multivalley semiconductor in an external magnetic field. *Semiconductors*, 50(2), 162-166.
10. Rasulov, V. R. (2016). Polarization-dependent photocurrent in p-GaAs. *Український фізичний журнал*, (61, № 11), 992-996.
11. Расулов, В. Р. (2016). К теории прохождения электронов в полупроводниковой структуре, состоящей из чередующихся асимметричных прямоугольных потенциальных ям и барьеров. *Известия высших учебных заведений. Физика*, 59(10), 156-159.

12. Rasulov, V. R., Rasulov, R. Y., Eshboltayev, I., Ahmedov, B. B., & Abdullayeov, M. (2014). About absorption of polarized radiation in structures with dimensionally induced states. *Europaische Fachhochschule*, (9), 76-79.
13. Rasulov, V. R. (1988). Accounting prices in interfarm associations and agroindustrial integrated farms.
14. Расулов, Р. Я., Расулов, В. Р., Ахмедов, Б. Б., & Муминов, И. А. (2022). Межзонный двухфотонный линейно-циркулярный дихроизм в узкозонных полупроводниках. «*Узбекский физический журнал*», 24(1), 19-26.
15. Расулов, В. Р., Расулов, Р. Я., Муминов, И. А., & Неъматов, Х. М. О. (2021). К ТЕОРИИ МЕЖДУЗОННОГО ДВУХФОТОННОГО ПОГЛОЩЕНИЯ ПОЛЯРИЗОВАННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В УЗКОЗОННОМ КРИСТАЛЛЕ. *EDITOR COORDINATOR*, 962.
16. Rasulov, R. Y., Rasulov, V. R., Eshboltaev, I., & Sulstonov, R. R. (2021). Two-and Three-Photon Linear Circular Dichroism in Semiconductors of Cubic Symmetry. *Russian Physics Journal*, 63(11), 2025-2030.
17. Расулов, Р. Я., Расулов, В. Р., Эшболтаев, И., & Кучкаров, М. Х. (2021). К теории трех и четырех фотонного линейно-циркулярного дихроизма в p-GaAs. «*Узбекский физический журнал*», 23(4).
18. Расулов, В. Р., Расулов, Р. Я., Муминов, И. А., Эшболтаев, И. М., & Кучкаров, М. (2021). МЕЖДУЗОННОЕ ТРЕХФОТОННОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ В INSB.
19. Расулов, В. Р., Муминов, И. А., Ташходжаев, Т. Т. О., & Салимов, Х. И. О. (2021). МЕЖДУЗОННЫЙ ДВУХФОТОННЫЙ ЛИНЕЙНО-ЦИРКУЛЯРНЫЙ ДИХРОИЗМ В МОДЕЛИ КЕЙНА. In *НАУКА И ИННОВАЦИИ-СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ* (pp. 172-178).
20. Расулов, Р., Расулов, В., Эшболтаев, И., & Кучкаров, М. (2021). К ТЕОРИИ РАЗМЕРНОГО КВАНТОВАНИЯ В КВАНТОВОЙ ЯМЕ p-Te. *Deutsche Internationale Zeitschrift für zeitgenössische Wissenschaft*, (22), 62-66.